

Ірина Єсікова

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ХІМІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Анотація. В даній статті висвітлено доцільність та необхідність використання засобів ІКТ під час вивчення хімії дітьми з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану. Мета роботи полягає в аналізі необхідності застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчально – виховний процес при вивченні хімії дітьми з особливими освітніми потребами.

Отже, викладання хімії в інклюзивному середовищі має ряд специфічних особливостей, пов'язаних з тим, що вона є наукою експериментальною, тому важливим є адаптація навчальних програм з хімії відповідно до вимог часу, знайомство дітей з ООП з програмними засобами, які значно полегшать навчання та зміцнять інтерес до вивчення хімії.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інформаційно-комунікаційні технології, воєнний стан.

Abstract. This article highlights the expediency and necessity of using ICT tools during the study of chemistry by children with special educational needs in the conditions of martial law. The purpose of the work is to analyze the need to use information and communication technologies in the educational process when studying chemistry by children with special educational needs.

Therefore, teaching chemistry in an inclusive environment has a number of specific features related to the fact that it is an experimental science, therefore it is important to adapt chemistry curricula in accordance with the requirements of the time, to familiarize children with special needs with software tools that will greatly facilitate learning and will strengthen interest in studying chemistry.

Key words: children with special educational needs, information and communication technologies, martial law.

Постановка проблеми та її актуальність. Війна в Україні внесла свої корективи в освітній процес, а саме необхідність по-новому організувати та спрямовувати зусилля на розвиток в учнів з особливими освітніми потребами до самостійного творчого мислення. В рекомендаціях Державної служби якості освіти йдеться про те, що школа під час війни є певним осередком освітньої та психологічної підтримки, в процесі якої не переривається соціалізація дитини та її звичний темп життя. Важливим аспектом в організації роботи загальноосвітнього закладу є гнучкість, ефективність налаштування освітнього процесу, комфортного та нетравматичного для дітей та педагогів [1].

Можливість поєднати навчання із застосуванням інформаційних технологій дає змогу поєднати «улюблені» гаджети із навчанням, використовувати комп'ютер, смартфон або планшет під час уроку та поза ним в освітніх цілях, формувати навички soft-skills та мотивувати учня до освітньо-професійної діяльності.

Указом Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» передбачено впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, єдиної інформаційної системи управління освітою, створення єдиної електронної бази освіти, формування основ інформаційної культури майбутнього фахівця. Реалізація цих завдань неможлива без включення інформаційного компонента в систему профільної хімічної освіти. Використання на уроках хімії інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими потребами, вважаємо актуальним та доцільним. Адже, знаходження дітей у звичному колі друзів, педагогів та однолітків, навіть у віртуальному форматі спілкування, дасть їм відчуття того, що все таки лишилось щось звичне, створить хоч невеликий простір безпеки.

Мета роботи полягає в аналізі необхідності застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчально – виховний процес при вивченні хімії дітьми з особливими освітніми потребами.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Тема застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами активно досліджується як вітчизняними так і зарубіжними вченими.

Дослідники M. Turner-Smuchal та S. Aitken виявили три потенційно дієвих важелі, які слід використовувати у спробах подолання цифрового розриву та розповсюдження ІКТ засобів як ефективного інструменту у інклюзивному навчанні. Це державна підтримка та фінансування, широкомасштабна програма навчання для дітей з особливими потребами, підтримка та сприяння інклюзивної освіти на рівні шкіл та громади [2]. Особливості організації змішаного навчання з використанням цифрових технологій було досліджено в роботах Коваленко, Мар'єнко і Сухих. Використання засобів ІКТ при вивченні хімії розкрито у роботах О. Замулко [3], Н. Шумська, Л. Боднар [4], О. Тасенко, Н. Кононенко, І. Родигіна.

Ми підтримуємо думку Л. Боднар, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі при вивченні хімії:

- підвищить рівень навчального процесу, його ефективність та якість;
- відкрита система освіти, дасть можливість кожній дитині у зручному темпі знайти власний шлях до самоосвіти;
- вивчення явищ та процесів у мікро та макросвіті, у складних технічних і біологічних системах на основі використання засобів комп'ютерної графіки та комп'ютерного моделювання;
- вивчення та спостереження у зручному форматі хімічних та фізичних процесів, які реально протікають із дуже великою або дуже малою швидкістю.

Зважаючи на те, що за останні роки спостерігається зниження інтересу учнів з особливими освітніми потребами до хімії, що являє собою одну з проблем шкільної освіти. Причини негативних змін, що з'явилися в навчанні хімії за останні роки, пов'язані зі

скороченням навчального часу на засвоєння матеріалу, збільшенням його складності, а також недостатнім забезпеченням шкіл спеціальним обладнанням. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії в інклюзивному середовищі є доцільним, так як новітні технології дають можливість зацікавити учнів, підбирати і систематизувати матеріал з урахуванням особливостей класу та окремих учнів, оптимізувати процес навчання та головне, не переривати процес навчання в умовах воєнного стану.

Інформаційно-комунікаційні технології дають можливість навчатися в асинхронному режимі, тобто прослуховувати навчальні матеріали та виконувати завдання, коли будуть усі необхідні умови для цього. Для цього є доречним використання онлайн платформи «Всеукраїнська школа онлайн» на якій розміщено уроки для учнів 5–11-х класів.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії дозволяє максимально полегшити навантаження на руки дитини з особливими освітніми потребами. У той час коли більшість учнів класу виконують письмове завдання, діти з порушеннями опорно-рухового апарату, працюють з картками із різноманітними хімічними символами, формулами, цифрами та необхідними позначками. За допомогою таких карточок та перетягуванням їх по екрану, діти складають формули основ, кислот, оксидів, мають можливість складати рівняння реакції та розставляти коефіцієнти.

Для дітей з особливими освітніми потребами лабораторні роботи на уроках хімії викликають особливу складність, так як вони передбачають роботу з різними хімічними речовинами, скляним посудом та хімічним обладнанням.

Проведення експериментів є необхідною складовою для зацікавлення і вивчення хімії. Використання віртуальних лабораторій у нинішніх умовах військового стану, коли немає доступу до шкіл і уроки доводиться проводити в бомбосховищах дають можливість проводити хімічні експерименти всім дітям.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні хімії дозволяє зробити кожен урок ефективним, цікавим, пізнавальним, досконало організованим і завершити результативною діяльністю учнів.

Але, потрібно пам'ятати для стабільності дітей у теперішній реальності, під час уроку потрібно відволікати їх і розважати цікавими фактами, захопливими розповідями. Війну, танки, вибухи вони бачать у новинах. Вони чують про це від батьків, рідних і близьких, а школа, спілкування з однолітками це такий своєрідний острівець безпеки.

Зважаючи на те, що питання доцільності застосування засобів ІКТ в організації навчального процесу з хімії для дітей з особливими освітніми потребами в умовах війни досі залишається до кінця не розв'язаними, перспективу подальших досліджень ми вбачаємо в аналізі та адаптації навчальних програм з хімії відповідно до вимог часу та знайомстві дітей з ООП з програмними засобами, які значно полегшать навчання та зміцнять інтерес до вивчення хімії.

Список використаних джерел

1. Державна служба якості освіти. Як педагогу організувати свою роботу під час війни. Середня освіта. Освіта.UA. URL: <http://osvita.ua/school/86136/> (дата звернення: 02.02.2023).
2. Turner-Cmuchal M, Aitken S. ICT as a tool for supporting inclusive learning opportunities. *Implementing Inclusive Education: Issues in Bridging the Policy-Practice Gap*. 2016. P. 159–180.
3. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках хімії / [Автор-укладач О. І. Замулко]. Черкаси : ЧОІПОПП, 2007. 32 с.
4. Бондар Л., Міщенко О. Інформаційні технології при викладанні хімії. *Хімія*. 2011. № 29. С. 10–13.